

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ БАЛАНСИНING ТАҲЛИЛИ

Абдужаборова Маъмура Тошмухамедовна

Тошкент Давлат Иқтисодийёт Уиверситети доценти, PhD

Худайбергенов Хушнуд Раметжанович

Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13948822>

Тижорат банклари фаолияти ва натижалари ҳақида кенгроқ ва умумлашган маълумотлар унинг ҳисоботларда акс эттирилади. Шу сабабли, тижорат банклари молиявий ҳисоботларининг асосий моҳияти банк фаолияти ҳақида тўғри, тўлиқ ва тезкор иқтисодий маълумотлар манбаси бўлиб ҳисобланишидир. Тижорат банкнинг молиявий ҳисоботларини таҳлили қилишда баланс таҳлиliga алоҳида эътибор берилди.

Тижорат банклари балансини таҳлил қилишнинг мақсади тижорат банки балансини шакллантиришнинг дастлабки босқичларидаги муаммоларни аниқлашдир. Тўғридан-тўғри таҳлил доирасида банкнинг ҳозирги молиявий аҳволи, унинг ўзгаришининг мавжуд тенденциялари ва бир йилгача бўлган прогноз, шу жумладан ташқи шароитларнинг салбий таъсирини ўз ичига олган ҳолатларни ҳал қилинади.

Тижорат банклари балансининг таҳлили қуйидагиларга асосланади:

-банк фаолиятини характерловчи кўрсаткичлар ва мазкур кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш билан боғлиқ рисклар турларини тавсифловчи кўрсаткичлар тизимидан фойдаланишга;

-ушбу кўрсаткичларнинг ўзгариш омилларини ва қабул қилинган рисклар ҳажмини ўрганишга;

-олинган кўрсаткичларни бир хил турдаги банклар гуруҳидаги ўртача кўрсаткичлар билан таққослашга.

Тижорат банклари баланси таҳлили турларини ўрганилганда ўрта муддатли ёки узоқ муддатли кредитлар бериш масаласини ҳал қилиш учун ресурс базасининг ҳолатини баҳолашга имкон берадиган дастлабки таҳлилга мурожаат қилинади. Банк фаолиятидаги ликвидлик ва бошқа кўрсаткичларга мувофиқлигини баҳолаш учун эса тезкор ёки ойлик ўтказилади. Тижорат банкнинг якуний натижалари ва самарадорлигини аниқлашга хизмат қиладиган якуний таҳлил сўнггида ўтказилади.

Тижорат банклари балансини таҳлил қилишда энг кўп қўлланиладиган усул коэффициент усули бўлиб, баланс моддаларининг турли моддалари, бўлимлари ёки гуруҳлари ўртасидаги миқдорий муносабатларни аниқлаш учун ишлатилади.

Тижорат банклари томонидан тайёрланадиган ҳисоботларда активлар сифатининг ҳақиқий ҳолатини акс эттириши лозим. Акси бўлган тақдирда тижорат банки омонатчилари, кредиторлари ва акциядорлари, шунингдек Марказий банк ва бошқа манфаатдор томонларни чалғитишга ва янглиштиришга уриниш деб баҳоланади ҳамда хавфсиз бўлмаган, носоғлом банк амалиёти деб, ҳисобланади.

Тижорат банклари фаолиятининг самарадорлиги ва узлуксизлиги биринчи навбатда уларнинг ресурслари билан қанчалик даражада етарли таъминланганлигига боғлиқ. Маълумки, тижорат банклари молиявий ресурслари маълум шартлар асосида жалб қилинади ва банкнинг ўз маблағларидан ташкил топиб, банк даромадини шакллантириш мақсадида актив операцияларга йўналтирилган молиявий манба

ҳисобланади. Шу сабабли ҳам тижорат банклари фаолиятида активларни самарали бошқариш муҳим аҳамият касб этади.

Тижорат банклари фаолиятининг муҳим йўналишлардан бири бўлиб активларни самарали бошқариш ҳисобланади, чунки тижорат банкларининг жалб қилинаётган маблағларининг муддатларидан келиб чиққан ҳолда банк ушбу маблағларни даромад олиш мақсадида актив операцияларга жойлаштиради.

Банк ўз активларидан банк операцияларни амалга оширишда, хизмат кўрсатишда ва уларни бошқариш учун фойдаланади. Банк активларини бошқариш фойдани кўпайтириш мақсадида банкнинг ўз ва жалб қилинган маблағларини мақсадга мувофиқ жойлаштиришдан иборат. Шу сабабли ҳам, банк фаолиятининг рентабеллиги, ликвидлиги ва молиявий барқарорлиги актив операцияларни сифатли бошқаришга боғлиқдир.

Тижорат банкларининг активларини бошқариш бир неча ўн йиллар давомида банк фаолиятининг ажралмас қисми бўлиб келган. Активларни бошқариш муаммолари кўпинча маълум бир фойда даражасига эришиш, рискларни минималлаштириш ёки чеклаш, ресурсларни режалаштириш ва банклар балансининг маълум бир тузилишини шакллантиришдан иборат. Активларни бошқаришнинг ўзига хос шартларига мос келадиган усул ва воситалардан фойдаланиш тижорат банкларига стратегик характердаги турли муаммоларни ўз вақтида ва самарали ҳал қилишга имкон беради.

Тижорат банкларининг активлари тез пулга айланиш қобилиятига эга бўлса, барқарор қийматга эга бўлса, бирламчи инвестицияни қоплай олиш имкониятига эга бўлса, бирламчи инвестицияни қоплай олиш имконияти бўлса, ликвид ҳисобланади.

Тижорат банкининг ликвидлиги активларни зарур вақтда нақд пулларга айлантириш қобилияти, жорий мажбуриятлар ўз вақтида қоплаши, мижозларнинг кредит ресурсларига бўлган талабларини ўз вақтида ва тўлиқ бажариш имкониятини беради.

Шунингдек, ҳар доим тижорат банкларининг балансида унга тегишли бўлмаган ресурслари бўлиши мумкин. Тижорат банкга омонат суммалари кириб келиши билан бирга, мунтазам равишда улар талаб қилиб олиниши ҳам мумкин бўлади.

Тижорат банкларининг ликвидлигига баланс пассивининг сифати ҳам таъсир кўрсатади. Шунингдек, тижорат банки ўз маблағлари ва мажбуриятларининг ўзаро нисбати қандай эканлиги, унинг фаолиятининг келгуси ривожланиш истиқболларига таъсир кўрсатадиган муҳим жиҳат ҳисобланади.

Шундай қилиб, тижорат банкининг баланс маълумотлари ва уларнинг таҳлили нафақат банк фаолиятини акс эттиришга имкон беради, балки молиявий барқарорлик, операциялар ҳажми, ушбу тижорат банкининг ликвидлиги ва тўлов қобилияти, унинг рақобатбардошлиги ва самарадорлигини баҳолаш имконини беради.

References:

1. Абдуллаева Ш.З. Банк иши. Дарслик. Т.: Иқтисод-молия, 2017.
2. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент – М.: КНОРУС, 2016. – С. 154.
3. Сатторов О. Ўзбекистон Республикаси банк тизими барқарорлигини таъминлаш методологиясини такомиллаштириш. Иқтис. фанлари доктори илмий дараж. олиш учун тайёрл. дисс. автор. – Т., 2018.-42 б.

4. Шарипова Н.Х. Тижорат банклари молиявий барқарорлиги ва унга таъсир этувчи омиллар. Иқтисодий тараққиёт ва таҳлил. ИИИ СОН - ИЮЛ, 2023. 295-300 б.

INNOVATIVE
ACADEMY